

ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ИШЛАРНИ ЮРИТИШ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7387864>

Ёқубжонов Иззатбек Қудратбек ўғли

ИИВ Академияси 3-босқич курсанти, сафдор

Аннотация: Ушбу мақола ички ишлар органларининг маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритиш фаолиятини такомиллаштиришга бағишланган. Муаллиф ички ишлар органларининг маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритиш фаолияти бўйича амалга ошириладиган процессуал хатти-ҳаракатлари ҳамда, расмийлаштириладиган ҳужжатлар ва ички ишлар органларининг маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритиш фаолиятида қилинадиган ишларнинг муҳим амалий жиҳатлари билан бирга ушбу соҳадаги маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни юритишга доир илғор хориж тажрибасини ҳам ёритишга ҳаракат қилган.

Калит сўзлар: ички ишлар органлари, маъмурий ҳуқуқбузарликлар, процессуал хатти-ҳаракатлари, илғор хориж тажриба.

КИРИШ

Ўзбекистон Республикасининг Президенти Ш.М.Мирзиёев ўринли таъкидлаганларидек, **“Агар давлат таянадиган асосий устун қонун бўлса, унинг кучини амалда намоён этадиган энг самарали тизим бу – ички ишлар соҳаси, десак, айти ҳақиқат бўлади”**¹.

Ички ишлар органлари ходимлари жумладан профилактика инспекторлари ҳуқуқ-тартиботни ҳимоя қилиш борасида маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритиш фаолиятида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, уларни аниқлаш, бартараф этиш ҳамда айбдорларни адолатли жавобгарликка тортилишини таъминлаш мақсадида маъмурий таъсир чораларини ҳам кенг қўллайдилар. Бу чораларни тўғри, оқилона қўлланиши кўп жиҳатдан

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Ўзбекистон Ички ишлар органлари ходимларига табриги. // Постда. ЎзР ИИВ нашри 2020 йил 25 октябрь. 39(4477)-сон.

Ички ишлар органлари олдига қўйилган асосий вазифалар – фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини, жисмоний ва юридик шахсларнинг мулкани, конституциявий тузумни ҳимоя қилишдан, қонун устуворлигини, шахс, жамият ва давлатнинг хавфсизлигини таъминлашдан, шунингдек ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва профилактикасида иборат² масалаларни муваффақиятли ҳал этишига боғлиқ.

Юридик адабиётларда маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритишга – маъмурий процесс таркибидаги маъмурий юрисдикциявий фаолиятнинг алоҳида тури бўлган, маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни қўзғатиш, иш бўйича далиллар тўплаш, процессуал ҳужжатлар тузиш, уларни кўриб чиқиш ҳамда ишни тугатишгача бўлган ҳаракатлар мажмуи¹ сифатида қайд этилганини кўриш мумкин. Шунингдек, маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритиш қуйидаги тўртта босқичда амалга оширилиши эътироф этилган:

1. Маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишни қўзғатиш;
2. Маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишни кўриб чиқиш;
3. Маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги иш бўйича қарор қабул қилиш;
4. Қабул қилинган қарорни ижрога қаратиш;

Шундан келиб чиқиб, маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишни юритишда мазкур тўрт босқич ўзаро кетма-кетликда узвий алоқадорликда қонунийликка риоя қилган ҳолда амалга оширилади. Маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни қўзғатиш, кўриб чиқиш маъмурий ишларни юритишда энг асосий босқичлардан ҳисобланади. Бу босқичларда ваколатли орган (мансабдор шахс жумладан, профилактика инспектори) маъмурий баённома расмийлаштириш орқали иш юритишни бошлайди сўнгра кўриб чиқиш босқичига ўтиб боради.

МУХОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Профилактика инспекторининг маъмурий ҳуқуқбузарликларни аниқлаш фаолияти маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритишнинг муҳим ва энг асосий босқичларидан

² Ўзбекистон Республикасининг Ички ишлар органлари тўғрисидаги 2016 йил 16 сентябрь қонуни. ЎРҚ-407-сон.

¹ Маъмурий ҳуқуқ. Дарслик. -Т., 2016. 393-б.

бири ҳисобланади. Маъмурий ҳуқуқбузарликни аниқлаш (ишни кўзғатиш, иш юритишни бошлаш) Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги, Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекс ва бошқа қонун ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилади. Мазкур қонун ва қонун ости ҳужжатларида маъмурий ҳуқуқбузарликни аниқлашнинг қуйидаги чора-тадбирлари белгиланган:

- маъмурий ҳудудни профилактик кўздан кечириш;
- маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этилиш эҳтимоли юқори бўлган жойларни кўздан кечириш;
- илгари судланган ва профилактик ҳисобда турувчи шахсларни доимий назорат қилиш;
- ҳуқуқбузарликлар профилактикасида иштирок этувчи субъектлар билан ҳамкорлик қилиш;
- фуқароларнинг мурожатларини ўз вақтида, диққат билан кўриб чиқиш ва бошқа бир қатор йўллар билан аниқланади.

Профилактика инспекторлари маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритиш фаолиятида энг аввало маъмурий ҳуқуқбузарликларни барвақт олдини олиш ва содир этилганларни тезкор аниқлашга эътибор қаратиши муҳимдир.

Маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишни кўриб чиқиш деганда қонун ҳужжатларига мувофиқ тегишли ваколатли органлар томонидан содир этилган ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги маълумотларни аниқлаш, қайд этиш ҳамда ҳуқуқбузарликка юридик баҳо бериб, ҳуқуқбузарга нисбатан маъмурий жазо тайинлаш тўғрисидаги қарор қабул қилингунга қадар амалга ошириладиган процессуал ҳаракатлар тушунилади.

Профилактика инспекторларининг маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиш фаолияти маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги қонун нормалари ҳамда тегишли қонун ости норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан тартибга солинган маъмурий процесснинг бир туридир.

Профилактика инспекторининг маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиш фаолияти деганда қонун ҳужжатларига мувофиқ маъмурий ҳуқуқбузарликни аниқлаш, қайд этиш, ўз ваколат доирасига кирувчи маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишга юридик баҳо бериш, кўриб чиқиш ва ҳал этиш, шунингдек мазкур иш бўйича маъмурий жазо қўллаш тўғрисидаги

қарор чиқариш ва уни ижрога қаратиш билан боғлиқ процессуал ҳаракатлар йиғиндисини тушуниш мумкин.

Демак, ушбу қоидадан келиб чиқадиган бўлсак ички ишлар органлари профилактика хизматининг маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни юритиш фаолияти қуйидаги процессуал ҳаракатлар йиғиндисидан иборат:

- қонун ҳужжатларига мувофиқ маъмурий ҳуқуқбузарликни аниқлаш;

- кўриб чиқилиши ўз ваколат доирасига кирувчи маъмурий ҳуқуқбузарликларга юридик баҳо бериш;

- ишни кўриб чиқиш ва ҳал этиш;

- иш бўйича қарор қабул қилиш ва уни ижрога қаратиш.

Ўзбекистон Республикаси маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 248-моддасида ички ишлар органлари томонидан кўриб чиқиладиган маъмурий ҳуқуқбузарликлар тегишлилиги бўйича кўрсатиб ўтилган.

Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексда кўрсатилган, содир этилган маъмурий ҳуқуқбузарликларни ҳуқуқий баҳолаш, ҳуқуқбузар шахсларга нисбатан санкция қўллаш ваколати бир қанча давлат органлари ва мансабдор шахслари томонидан амалга оширилади. Ушбу мансабдор шахслардан бири бу профилактика инспекторларидир. Уларнинг ваколатига МЖТКнинг 248-моддаси, 2-қисми, 4-бандида кўрсатилган 14 та моддаларда назарда тутилган ҳуқуқбузарликлар тааллуқли ҳисобланади. Профилактика инспекторлари маъмурий юрисдикциявий фаолиятини юқорида кўрсатилган моддалар доирасида амалга амалга оширади. Ушбу фаолиятнинг ўзига хос хусусияти бу профилактика инспекторларининг шахсан ўзлари ушбу маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларга ҳуқуқий баҳо беришлари, иш юритишлари, мазкур ишларни ҳал этишлари ҳамда жазо қўллаш ваколат берилган. Шу ўринда “кўриб чиқиш” ва “иш юритиш” тушунчаларини таҳлил қилиш лозим.

Юридик адабиётларда маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни “юрितिш” ва “кўриб чиқиш” тушунчалари ишлатилади. Айримлар олимлар ушбу тушунчаларни бир хил маънога эга деб ҳисоблашса, баъзилар эса улар мазмун ва ҳажм жиҳатдан фарқланади деган фикрларни билдиришган.

Маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни юритиш нисбатан кенгроқ тушунча бўлиб, ў ўз ичига маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни қўзғатишдан маъмурий жазо қўлланилишигача бўлган жараённи ўз ичига қамраб олади. Ушбу жараён, ҳаттоки маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги иш юзасидан чиқарилган қарор хусусида берилган шикоят ёки билдирилган протестни кўриб чиқиш, шунингдек суднинг қарори юзасидан берилган шикоят, ёки протест бўйича кассация инстанцияси судида кўриб чиқишни ҳам ўз ичига олади.

Маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиш эса мазкур иш юритишнинг муайян босқичи саналади ва ўз ичига қонунлар билан ваколат берилган орган (мансабдор шахс)нинг маълум бир маъмурий ҳуқуқбузарлик иши бўйича уни содир этган ҳуқуқбузар шахсга нисбатан МЖТҚда белгиланган тартиб ва қоидаларга асосан муайян қарор қабул қилишни назарда тутди. Мисол учун, МЖТҚнинг 52-моддасида назарда тутилган, “енгил тан жароҳати етказиш” маъмурий ҳуқуқбузарлиги содир этилган бўлса, ушбу ҳолат бўйича дастлабки процессуал ҳужжатларни профилактика инспектори расмийлаштириши, сўнгра кўриб чиқиш учун судга тақдим этиши талаб этилади. Бу барча профилактика инспекторларининг ҳам, судларнинг ҳам маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни юритиш фаолияти ҳисоланади. Бироқ, фақат судларнинг фаолияти маъмурий ҳуқуқбузарликка оид ишларни кўриб чиқиш мазмунига эга, чунки Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 245-моддасида, ушбу кодекснинг 52-моддасидаги маъмурий ҳуқуқбузарликни маъмурий судлар томонидан кўриб чиқилиши белгиланган. Демак, маъмурий ҳуқуқбузарликка оид ишларни “кўриб чиқиш”, “иш юритиш” тушунчасидан тор тушунча ҳисобланади. Аслини олганда, маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги иш, қачонки бу ҳақда иш қўзғатилсагина “маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги иш” мақомига эга бўлади, акс ҳолда ушбу жараённи фақатгина маъмурий ҳуқуқбузарликка оид муурожаатларни кўриб чиқиш деб эътироф этилади.

Умуман олганда маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишлар амалдаги Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг “Маъмурий ҳуқуқбузарлик ишларини кўриб чиқишга ваколатли бўлган органлар (мансабдор шахслар)” деб номланган учинчи ва “маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни юритиш”га

бағишланган тўртинчи бўлимлари ҳамда Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг 2017 йил 12 июлдаги “Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятини ташкил этиш тартиби тўғрисида”ги 151-сон Буйруғи билан тасдиқланган Низомнинг 2-боб, 7 параграфига асосан юритилади ва кўриб чиқилади.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 15 сентябрдаги “Маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни кўриш бўйича суд амалиёти ҳақида” ги қарори¹ ҳам бу йўналишда ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилади².

Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг учинчи бўлими Маъмурий ҳуқуқбузарлик ишларини кўриб чиқишга ваколатли бўлган органлар (мансабдор шахслар) шунингдек 18-бобда маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритиш ва уларни кўриб чиқадиган органлар (мансабдор шахслар)нинг ваколатлари белгилаб қўйилган.

Тааллуқлилики аниқлаш органлар ўртасидаги ваколат доирасини аниқ чегаралашдир. Бу тушунча Ўзбекистон Республикасида ҳар бир давлат муассасаси ёки жамоат ташкилоти ўзигагина тегишли бўлган масалаларни кўриб чиқиш ва ҳал этишга ҳақли эканлигини билдиради.

Тааллуқлилики аниқлаш ҳуқуқ доирасини белгилаш усули ҳамдир. Ҳуқуқ доирасига органлар (мансабдор шахслар)нинг ваколатлари (ҳуқуқ ва бурчлари) киради. Бунда орган (мансабдор шахс) қандай чоралар қўллашга ҳақли эканлигини белгилайди, тааллуқлилики эса ваколатлар доирасини ҳудуд ҳамда вақт бўйича аниқлаб беради. Масалан, Ички ишлар органининг бошлиғи кўпгина ғайриқонуний ишлар бўйича жарима солишга ҳақли (МЖТК 248-модда). Айни пайтда, оз миқдордаги талон тарожилик бўйича иш маъмурий ишлар бўйича судлар томонидан кўриб чиқилади.

Тааллуқлилики қонун ҳужжатлари билан мустаҳкамланади. Тааллуқлилики нормалари текширув босқичига маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишлар ким томонидан текширилишини,

¹ Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 15 сентябрдаги “Маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни кўриш бўйича суд амалиёти ҳақида”ги қарори. Ўзбекистон Республикаси Олий суди. –Т. 2000. –16 б.

² С.Б.Хўжақулов Ички ишлар органлари профилактика хизматларининг жисмоний ва юридик шахслар мурожаатларини кўриб чиқиш фаолияти. Ўқув қўлланма. Т Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси 2016 й. 78б.

баённома тузишга ким ҳақли эканлигини белгилайди. Қарорларни қайта кўриб чиқиш босқичида эса, тушган шикоятларни кимга юбориш масаласи норматив тартибга солинади, яъни қарорни қайта кўриб чиқишга ким ҳақли эканлиги ҳал этилади. Тааллуқлиликини аниқлаш ишни кўриб чиқиш босқичида алоҳида аҳамият касб этади. Тааллуқлиликини “предметли” ва “ҳудудий” тааллуқлилики турларига ажратиш мумкин.

Предметли (ҳуқуқбузарлик турлари бўйича) тааллуқлилики тегишли тоифадаги ишларни кўриб чиқиш учун қайси органга топшириш масаласини қонуний ҳал этиш демакдир. Юқорида келтириб ўтилган бобнинг ҳар бир моддасида ишларнинг у ёки бу органга тааллуқлилиги белгиланган. Масалан, 245-модда маъмурий судларга, 248-модда Ички ишлар органларига тааллуқли ишларни белгилайди. Предметли тааллуқлиликини белгилувчи бош мезон маъмурий ҳуқуқбузарликлар тоифаси(тури)дир. Ишларни предметли тааллуқлилигини аниқлаш учун ваколатли орган томонидан ҳуқуқбузарлик содир этилган жой, ҳуқуқбузарларнинг ёши каби қўшимча белгилардан фойдаланилади (масалан, паспорт тизими қоидаларини бузишга доир ишларни ички ишлар органлари, вояга етмаган шахслар томонидан содир этилган ҳуқуқбузарликларга оид ишларни эса вояга етмаганлар ишлари бўйича идоралараро комиссиялар кўриб чиқади).

Кўриб чиқиладиган ишларнинг турлари бўйича предметли тааллуқлиликининг аниқ белгиланиши ҳудудий тааллуқлиликини аниқлаш учун дастлабки зарурий шартдир.

Ҳудудий тааллуқлилики деганда, муайян ишнинг қаерда кўрилиши кераклигини норматив ҳал этиш тушунилади (МЖТК 304-модда). Ҳудудий тааллуқлиликининг бош қоидаси ишнинг ҳуқуқбузарлик содир этилган жойи бўйича кўрилишидир. Масалан, вилоятда истиқомат қилувчи шахс Тошкент шаҳри Яшнабод туманида ҳуқуқбузарлик содир этиб, жамоат тартибини сақлаш бўйича хизмат ўтаётган ички ишлар органлари ходимининг қонуний талабларини бажармаганлиги учун тегишли ҳужжатлар тузилади. Бунда ҳужжатларни аввало, предметли тааллуқлилики (МЖТК 245-моддаси) бўйича маъмурий суд кўриб чиқиши белгиланган. Бу ишни ҳудудий тааллуқлилики бўйича Тошкент шаҳри Яшнабод тумани маъмурий суди кўриб чиқади, чунки маъмурий хатти-ҳаракат шу ҳудудда содир этилган.

Аммо маъмурий ҳаракатлар тўғрисидаги ҳамма ишлар ҳам улар содир этиладиган жойда кўрилавермайди. Бу умумий қодаларга қатор истиснолар ҳам бор.

Вояга етмаганлар ишлари бўйича идоралараро комиссияларга тааллуқли ишлар ҳуқуқбузарлик содир этилган жой бўйича эмас, балки жавобгарликка тортилаётган вояга етмаган шахснинг яшаш жойи бўйича кўриб чиқилади.

Ҳайдовчиларнинг йўл ҳаракати қоидаларини бузганлигига оид ишлар ўша транспорт воситаси ҳисобга олинган жой бўйича ҳам, ҳуқуқбузарлик содир этилган жой бўйича ҳам кўриб чиқиши мумкин.

Ички ишлар органларининг профилактика инспекторлари томонидан юритилган маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишлар қуйидаги тартибда кўриб чиқиши мумкин:

–шахсан профилактика инспекторлари томонидан кўриб чиқиладиган маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишлар;

–ички ишлар органлари раҳбарлари томонидан кўриб чиқиладиган маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишлар;

–суд томонидан кўриб чиқиладиган маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишлар;

–тегишлилиги бўйича ички ишлар органларининг бошқа хизматлари ёки бошқа органлар (мансабдор шахслар) томонидан кўриб чиқиши.

Профилактика (катта) инспектори ўзига бириктирилган маъмурий ҳудудда маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этган чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахсларни Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига белгиланган ваколат доирасида умумий асосларда жавобгарликка тортиш чораларини кўради.

Маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этган шахс иммунитетга эга бўлган чет эл фуқароси бўлса, унда унга нисбатан Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг Ўзбекистон Республикаси қатнашчи бўлган Халқаро шартномалар ва битимларга зид бўлмаган қисми қўлланилади.

Агар, бир нечта маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этилиб улардан бирортасининг маъмурий ишлар бўйича судга тааллуқлилиги аниқланса, улар суд томонидан кўриб чиқилади. Шунингдек, шахс томонидан бир нечта маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этилганда

бундай ишлар оғирроқ жазо чораси белгиланган ҳуқуқбузарлике иши кўриладиган орган ёки мансабдор шахс томонидан кўриб чиқилади.

Маъмурий ҳуқуқбузарлик ишлари бўйича ҳар бир ҳолатни ўз вақтида аниқлаш маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларида белгиланган муддатларга риоя этишни назарда тутди.

Қонунда маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни юритиш ва кўриб чиқишга доир муддатлар алоҳида-алоҳида тартибда белгиланган. Масалан, Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 36-моддасида маъмурий жазо қўлланиш муддатлари ҳуқуқбузарлик содир этилган кундан бошлаб, давом этаётган ҳуқуқбузарликлар учун эса, ҳуқуқбузарлик аниқланган кундан бошлаб бир йилдан кечиктирмай қўлланилиши лозим.

ХУЛОСА

Шу нарсага эътибор қаратиш керакки, муддатнинг бошланиши маъмурий ҳуқуқбузарликка оид мурожаат амалга оширилган сана билан эмас, балки ҳуқуқбузарлик содир этилган кун билан белгиланади. Давом этаётган маъмурий ҳуқуқбузарликлар бўйича ҳуқуқбузарлик аниқланган кун деганда ваколатли мансабдор шахс томонидан маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисида иш қўзғатиш тўғрисида қарор қабул қилинган ёки маъмурий баённома тузилган санани тушуниш керак.

Жиноят ишини қўзғатиш рад этилган ёки тугатилган бўлсаю, лекин ҳуқуқбузарнинг ҳаракатларида маъмурий ҳуқуқбузарлик аломатлари мавжуд бўлса, маъмурий жазо чораси жиноят ишини қўзғатишни рад этиш ёки жиноят ишини тугатиш ҳақида қарор қабул қилинган кундан бошлаб бир ойдан кечиктирмай қўлланилиши талаб этилади.

Хуллас маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги иш юритуви маъмурий ҳуқуқбузарлик ҳақида мурожаат ёки бошқача тарздаги хабар келиб тушган ёки маъмурий ҳуқуқбузарлик аниқланиб, иш қўзғатилган ёхуд маъмурий баённома тузилган пайдан бошлаб, ваколатли орган (мансабдор шахс) томонидан қарор қабул қилингунга қадар бўлган вақтни ўз ичига қамраб олади. Бу исботлашга доир процессуал ҳаракатларни амалга ошириш ва процессуал ҳужжатларни расмийлаштириш асосида текширувни амалга ошириш жараёнини ҳам ўзида мужассам этади. Кўриниб турибдики

маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишни “юрितिш”, “кўриб чиқиш”га қараганда нисбатан кенгроқ тушунча ҳисобланади¹.

Профилактика инспекторининг маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни юрितिш фаолиятини амалга ошириш жараёнида “иш юрितिш” ва ўз ваколатлари доирасида “кўриб чиқиш” масаласига алоҳида эътибор қаратишлари лозим.

ФОЙДАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙҲАТИ:

1. Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси: Дарслик./Б.А.Матлюбов, А.С.Турсунов, С.Б.Хўжақулов ва бошқ.-Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2020.-294 б.

2. Ички ишлар органларининг профилактик фаолиятини бошқариш: Дарслик / Б.А. Матлюбов, Ў.Х. Мухамедов, А.С.Турсунов, З.А.Амиров, Б.Ф.Алимов. Масъул муҳаррир Б.А. Матлюбов – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2018. – 295 б.

3. А.С.Турсунов, Ш.А.Ғаниев, А.Ш.Муродов, С.Қ.Валиев, А.Д.Эрназаров, А.Ҳ.Муҳиддинов. Фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари ҳамда жамоат тартибига тажовуз қиладиган айрим турдаги маъмурий ҳуқуқбузарликлар бўйича расмийлаштирилдиган маъмурий процессуал ҳужжатлар намуналари: Ўқув-услубий қўлланма / Масъул муҳаррир: Б.А.Матлюбов. – Т., Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2019.-145 б.3.4 И.Исмаилов ва бошқалар ИИО ларининг жиноятчиликнинг олдини олиш фаолиятини ташкил этиш. Дарслик Т.2011.

4. Ж.С.Мухторов Милиция ҳуқуқ тартибот масканини янги тизимини шакиллантириш ва унинг муоммолари.Т 2004.

5. М.Зиёдуллаев Милиция ҳуқуқ тартибот масканларининг жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлаш фаолиятини бошқариш.Т.2008.

6. У. Таджиханов умумтй тахрири остида ИИО лари маъмурий фаолияти Дарслик Т.1996.

7. У. Таджиханов А Саидов Давлат ва ҳуқуқ назарияси Т.2001.

8. Д.Абдуллаев Оила муҳофазаси барқарорлик омили ҳуқуқ ва бурч. №7 2008.

¹ С.Б.Хўжақулов Ички ишлар органлари профилактика хизматларининг жисмони ва юридик шахслар мурожаатларини кўриб чиқиш фаолияти. Ўқув қўлланма. Т Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси 2016 й. 80 б.

9. М.Усмоналиев Й.Каракетов Криминалогия Дарслик. Т.2001.

10. Абдулла Шер. Ахлоқшунослик. –Тошкент, 2000.